

D'KERAB

Mohd Areisy Ahmad Asri^{1,*}, Sudirman Zulkifli², Afiq Firdaus Othman³, Che Wan Zafrullah Bin Che Wan Zakaria⁴, and Afnan Hakimi Bin Abdullah⁵

¹ Kolej Vokasional Kuala Krai, Kuala Krai, Kelantan; areiy03@gmail.com

² Kolej Vokasional Kuala Krai, Kuala Krai, Kelantan; dman6325@gmail.com

³ Kolej Vokasional Kuala Krai, Kuala Krai, Kelantan; afiqfirdausn9@gmail.com

⁴ Kolej Vokasional Kuala Krai, Kuala Krai, Kelantan; zafya0202@gmail.com

⁵ Kolej Vokasional Kuala Krai, Kuala Krai, Kelantan; afnanhakimi82@gmail.com

* Correspondence: areiy03@gmail.com; 60199247209

Abstract: Medium internet kini memberi impak yang besar dalam penyampaian yang kreatif. Medium internet dapat memberi banyak kemudahan dalam memberikan sumber maklumat berkaitan pelajaran. D'Kerab ialah sebuah inovasi dalam bentuk video animasi yang bertujuan menyampaikan maksud peribahasa 'Bagai ketam mengajar anaknya berjalan lurus'. D'Kerab mengisahkan tentang tiga ekor ketam iaitu bermula dengan sang ayah bernama Pok Nik dan dua ekor anaknya yang bernama Kiki & Koko dalam keupayaan mereka untuk berjalan lurus dan konflik yang mereka hadapi. . Antara faktor dibangunkan projek ini ialah untuk menarik minat kanak-kanak terutamanya murid sekolah rendah dalam mempelajari topik peribahasa, Bahasa Melayu. Selain itu juga, ia dapat meningkatkan pemahaman murid terhadap maksud dan penggunaan peribahasa melalui penyampaian dalam bentuk video animasi yang menarik dan mudah difahami. Disamping itu juga, ia dapat membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana adanya rujukan yang lebih kreatif dan efektif. Metodologi yang digunakan iaitu (ADDIE) yang mana meliputi fasa-fasa analisis, reka bentuk, pembangunan, peralaksanaan dan penilaian. Projek animasi 3D ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Autodesk Maya 2024. Perisian Adobe Photoshop CC 2023 adalah untuk menghasilkan texture. Adobe Premiere Pro CC 2023 untuk proses penyuntingan video manakala carta Gantt dihasilkan menggunakan perisian Microsoft Excel 2024. Animasi D'Kerab akan menjadi pilihan dalam memberi pembelajaran kepada pelajar disamping dengan pembacaan buku dan ia mampu dikomersialkan dengan memperoleh pendapatan melalui penjualan langsung serta mendapat income menerusi youtube.

Kata Kunci: Animasi 3D; ADDIE; D'Kerab; Inovasi

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Inovasi D'Kerab dibangunkan bagi memberi pemahaman kepada murid sekolah rendah, khususnya murid tahun 4,5 dan 6 dalam mempelajari subjek Bahasa Melayu topik peribahasa. Projek animasi ini secara tidak langsung memudahkan murid-murid sekolah tahun 4,5 dan 6 memahami tentang topik peribahasa dan mendapat pengalaman mempelajari subjek Bahasa Melayu ini dengan kaedah yang baru iaitu menerusi video animasi. Tujuan utama animasi ini adalah sebagai salah satu alternatif bagi murid tahun 4,5 dan 6 untuk mempelajari topik peribahasa kerana terdapat sebilangan murid tidak menunjukkan rasa minat untuk mempelajari subjek Bahasa Melayu kerana kaedah pengajaran yang kurang memberangsangkan lebih-lebih lagi secara teori. Hal ini juga turut menyebabkan kurangnya interaksi antara pelajar dengan guru dan menyebabkan terdapatnya murid-murid yang akan ketinggalan dalam pembelajaran. Animasi D'Kerab mengisahkan tentang tiga ekor

ketam iaitu bermula dengan sang ayah bernama Pok Nik dan dua ekor anaknya yang bernama Kiki & Koko dalam keupayaan mereka untuk berjalan lurus dan konflik yang mereka hadapi.

Penghasilan animasi 3D ini dilakukan secara bertahap mengikut 3 fasa dalam '3D Animation Pipeline'. Ia bermula dengan fasa 'Pre-Production' dimana permulaan dalam penghasilan animasi ini bermula. Dalam fasa ini juga, perancangan dalam menghasilkan animasi akan dilakukan sebelum menghasilkan rekabentuk karakter dan storyboard untuk fasa seterusnya.

Setelah itu, diteruskan kepada fasa kedua iaitu 'Production' dimana *model sheet* yang telah dihasilkan dari fasa 'Pre-Production' akan digunakan dalam proses pembangunan dengan menggunakan Software Autodesk Maya 2024. Model yang telah dihasilkan seterusnya akan melalui proses *Texturing, Rigging, Animation* dan *Rendering*.

Akhir sekali, hasil yang telah dirender akan diakhiri dengan fasa terakhir iaitu fasa 'Post-Production' dimana merupakan fasa terakhir dalam menghasilkan animasi D'Kerab ini. Dalam fasa ini, kami menggunakan dua *software* iaitu Adobe Premier Pro CC 2023 dan Adobe After Effects 2023 untuk menambah kesan khas seperti audio dan sebagainya.

2. KAEDAH PENGHASILAN

Terdapat pelbagai Teknik dan model yang digunakan sebagai rujukan dalam membangunkan projek. Bagi memastikan projek ini di bangunkan secara sistematik dari penghasilan idea hingga ke peringkat penghasilan, Projek ini telah menggunakan model ADDIE, bagi memastikan projek ini dibangunkan secara sistematik dari penghasilan idea hingga ke peringkat penghasilan projek. Rajah 1 menunjukkan ADDIE terdiri dari lima langkah iaitu analisis (*analysis*), perancangan (*design*), pembangunan (*development*), implementasi (*implementation*) dan evaluasi (*evaluation*)

Rajah 1. Model ADDIE

Model *ADDIE* adalah berlandaskan *behaviorisme*, cetusan idea yang dikembangkan oleh Dick dan Carry (1996) untuk merancang sistem pembelajaran. Istilah *ADDIE* merupakan satu akronim bagi *Analysis* (analisis), *Design* (reka bentuk), *Development* (perkembangan), *Implementation* (pelaksanaan), dan *Evaluation* (penilaian). Daripada akronim *ADDIE*, dapat diketahui bahawa *ADDIE* menerapkan lima tahap atau unsur bagi aktiviti saling berkaitan yang memandu amalan pembentukan program pengajaran atau modul pembelajaran. Setiap unsur atau tahap ini tidak semestinya mengikuti satu pola berurutan, tetapi memberitahu satu sama lain dalam satu sistem reka bentuk, yang mana output bagi sesuatu tahap akan menjadi input kepada tahap yang berikutnya (Steven J. McGriff, 2000).

2.1 Pra-Produksi

Tujuan model ini direkabentuk adalah untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran agar penyampaian sesuatu pengajaran itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Model Pengajaran *ADDIE* yang meliputi fasa-fasa analisis, rekabentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian.

2.1.1 Analisis (*Analysis*)

Pada peringkat ini ia melibatkan beberapa proses penentuan serta mengenalpasti masalah yang ingin diselesaikan. Setelah sesuatu masalah dapat dikenalpasti proses analisis akan dilaksanakan bagi mencari apakah punca atau faktor yang berkaitan atau yang timbul masalah tersebut. Rajah 2 merupakan Fasa Analisis

Rajah 2. Fasa Analisis

2.1.2 Storyline

Alur cerita adalah salah satu unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Unsur alur ini akan disusun melalui setiap tahap yang ada. Mulai dari tahap pengenalan hingga tahap akhir cerita. Rajah 3 merupakan *Storyline* Animasi D’Kerab

Rajah 3. Storyline

2.1.3 Storyboard

Papan Cerita membawa maksud satu siri lakaran bagi menggambarkan turutan isi kandungan bagi skrin multimedia. Ia juga boleh dikatakan sebagai susunan grafik dalam bentuk ilustrasi atau imej yang dipersembahkan bagi tujuan pra-tayangan gambar bergerak, animasi, grafik bergerak atau media interaktif. Papan cerita juga merupakan satu susunan visual yang membolehkan pengaturcara perisian menjalankan tugas pengarangan dengan licin dan teratur. Rajah 4 merupakan lakaran *Storyboard* D'Kerab

Rajah 4. Storyboard

2.1.4 Reka Bentuk (Design)

Fasa ini dilaksanakan selepas proses analisis keperluan selesai. Ia menjelaskan pandangan keseluruhan mengenai rupabentuk, struktur, pendekatan teori, jenis media dan teknologi yang akan digunakan.

2.1.5 Animation Scripting

Skrip merupakan format karangan khas untuk mengarahkan persembahan audiovisual melalui media elektronik. Ia mengandungi butiran lokasi, watak, dialog, dan arahan untuk pengarah dan pelakon. Contoh skrip menunjukkan unsur-unsur penting seperti bilangan adegan, lokasi, masa, arahan cerita, nama watak, dan dialog. Rajah 5 merupakan Skrip Animasi D’Kerab

Rajah 5. Skrip

2.1.6 Model Sheet

Sebelum proses menggambar karakter setiap frame, panduan karakter yang standard yang dinamakan *Standard Character Model Sheet* diperlukan. *Model sheet* atau *character sheet* digunakan dalam produksi animasi untuk mengekalkan rupa, saiz dan sebagainya setiap watak yang sama supaya mereka tidak kelihatan berbeza dari setiap frame ke frame atau adegan ke tempat kejadian.

2.2 Produksi

Pada proses ini objek seperti karakter, prop dan lain-lain dihasilkan menggunakan Perisian Autodesk Maya 2024. Perisian ini memiliki beberapa tools untuk menghasilkan pembuatan model animasi 3D.

2.2.1 Pembangunan (*Development*)

Peringkat ini melibatkan membina sistem sebenar dengan menggunakan semua elemen media dan teknologi yang terpilih berdasarkan keperluan. Fasa ini merupakan proses pembuatan animasi 3D, bermula dengan Modelling, Texturing, Animation dan berakhir dengan Rendering. Proses pembuatan ini dirujuk daripada kumpulan concept art yang telah dibentuk. Segala proses kerja dilakukan akan direkodkan dan mengikut jadual yang telah diputuskan.

2.2.1.1 Modeling

Pemodelan adalah proses asas dalam animasi 3D, di mana artis mencipta "rangka" digital bagi watak, objek, dan persekitaran. Ia melibatkan penggunaan perisian khusus untuk membina model 3D ini, yang kemudiannya diberi tekstur, di-rig, dan dianimasikan. Rajah 6 merupakan salah satu model 3D dalam Animasi D'Kerab

Rajah 6. Model 3D

2.2.1.2 Props Modeling

Dalam animasi 3D dan kesan visual, pemodelan props merujuk kepada penciptaan perwakilan digital objek yang bukan watak utama atau set utama. Ini boleh merangkumi pelbagai barangan seperti sampan, dan tong. Rajah 7 merupakan Props Modeling dalam Animasi D'Kerab

Rajah 7. Props Modeling

2.2.1.3 Texturing

Dalam pemodelan 3D, tekstur adalah proses menambah butiran visual dan warna pada permukaan model 3D. Ia melibatkan penggunaan imej 2D, yang dipanggil peta tekstur, ke atas permukaan model untuk memberikan penampilan yang lebih realistik dan menarik secara visual.

2.2.1.4 Rigging

Rigging adalah proses menambah struktur rangka kepada model 3D, membolehkannya dianimasikan. Ini melibatkan penciptaan sendi (seperti tulang) dan kawalan yang boleh dimanipulasi untuk menghasilkan pergerakan dan ekspresi yang berbeza.

2.2.1.5 Animation

Animation adalah proses menghasilkan pergerakan pada model 3D yang dilakarkan dengan scene dalam Storyboard. Proses kerja ini masih lagi menggunakan perisian Autodesk Maya 2024. Proses ini akan dipantau oleh ketua projek bagi memastikan pergerakan yang dihasilkan mengikut kehendak dan keperluan.

2.2.1.6 Rendering

Rendering adalah proses penting di mana adegan tiga dimensi yang telah dibuat diubah menjadi gambar dua dimensi atau urutan gambar yang membentuk video. Proses ini merupakan bahagian akhir pembuatan sebelum proses suntingan. *Scene* yang telah di animasikan menjadi sebuah aksi atau jalan cerita akan di *render image* untuk menjadi video lengkap dan akhirnya akan disusun mengikut urutan scene di perisian Adobe Premiere untuk suntingan akhir.

2.3 Post Produksi

Fasa terakhir setelah pra production dan production ialah post production. Pada fasa ini, editing dan compositing akan dilaksanakan. Animasi yang telah siap akan disunting dan disusun bagi mendapatkan hasil akhir yang berkualiti.

2.3.1 Compositing

Pada proses ini *scene* yang telah siap akan dimasukkan kesan bunyi dan muzik latar mengikut ketetapan yang telah dibuat. Kebiasaannya muzik atau kesan bunyi akan di telah dipilih oleh editor lebih awal. muzik latar yang dimasukkan menggunakan perisian Adobe Premier Pro.

2.3.2 Final Editing / Final Compositing

Final Editing ialah proses akhir dalam penghasilan animasi. Pada fasa ini, semua elemen seperti video, kesan khas, file-file audio, kredit dan tajuk animasi dimasukkan dan digabungkan. Setelah itu, hasil video di render sebagai format mp4.

2.4 Implementasi (Implementation)

Di peringkat ini, projek yang siap akan digunakan atau dilaksanakan dalam keadaan sebenar. Projek akan diuji kepada pengguna sebenar bagi mengenalpasti kesilapan semasa proses pembangunan projek berlaku. Sekiranya berlaku kesilapan, pembaikan akan dilakukan sebelum ia diserahkan sepenuhnya kepada kumpulan sasaran untuk digunakan

2.5 Penilaian (Evaluation)

Penilaian akan dilakukan setelah video ditayangkan kepada kumpulan sasaran terpilih. Ketua projek memastikan target kumpulan sasaran adalah mengikut skop kajian agar dapat mencapai objektif kajian. Cara pengujian yang digunakan adalah melalui soal selidik dan soal jawab secara lisan.

3. MANFAAT

Animasi D'Kerab dapat memberikan pelbagai manfaat dalam pengajaran dan pembelajaran peribahasa di sekolah rendah. Pertama, ia menyediakan video pembelajaran yang khusus dan mencukupi berkaitan topik peribahasa dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, sekali gus mengatasi kekurangan bahan yang sedia ada.

Kedua, inovasi ini memperkenalkan kaedah pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeronokkan, membantu murid memahami maksud peribahasa dengan lebih mudah melalui penerapan dalam situasi sebenar, bukan sekadar hafalan.

Ketiga, penggunaan penjelasan secara visual dalam inovasi ini membantu murid memahami maksud kiasan dalam peribahasa, terutama bagi murid yang lebih biasa dengan bahasa yang bersifat langsung. Ini mengurangkan kekeliruan dan membolehkan murid menggunakan peribahasa dengan lebih tepat dan berkesan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulannya, inovasi kami dalam penghasilan video animasi 3D berkenaan dengan peribahasa merupakan satu pendekatan inovatif yang boleh membantu murid memahami dan mengingat peribahasa dengan lebih mudah. Melalui elemen visual, audio, dan naratif yang menarik, video ini dapat menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan serta membantu murid mengaplikasikan peribahasa dalam kehidupan seharian.

Rujukan

Warrior Maddy (2023, September 21). how to model cartoon crab in 3d maya for beginner. Youtube.

https://youtu.be/fY8F9V6yXyk?si=OuFwQQYekTtF_O7N

Infobells (2020, July 31). Sandy Crab and His Sister | Kids Short Moral Stories | Infobells. Youtube.

https://youtu.be/aFLkN_P3vdw?si=2DhH5NAvZxweino

Studylib (2011, September). Teknik Film Animasi dalam Dunia Komputer from the World Wide Web

:<https://studylib.net/doc/25601242/teknik-film-animasi-dalam-dunia-komputer>

Jurnal Ilmiah Sinus Stmik Sinar Nusantara Sukarta (2017). Rancangan Algoritma Generator Model 3d Untuk

Membuat Objek Berupa Cabai from the World Wide World :https://p3m.sinus.ac.id/jurnal/index.php/e-jurnal_SINUS/article/view/304

Maksud Peribahasa Kamus Peribahasa & Simpulan Bahasa Melayu (2020). seperti ketam mengajar anaknya

berjalan betul from the World Wide World :<https://maksudperibahasa.com/seperti-ketam-mengajar-anaknya-berjalan-betul/>

aisyynii (2025, February 8). Pertandingan inovasi produk World Youth Stem Invention Inovation (WYSII)

2025. Youtube https://youtu.be/oCliP85FIPs?si=j17y-JtWWPmb5_qc